

TAOMLANISH MADANIYATI: MULOHAZA VA TAHLIL

Annotatsiya. Maqolada taomlanish tartibi va turmush tarzining o‘zgarishi natijasida kelib chiqadigan ortiqcha vazn va semirish muammosi dunyo va O‘zbekiston misolida tahlil qilingan. Respublikamizda aholining sog‘lom taomlanishi borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma’lumot berilgan. O‘zbek xalqining sog‘lom ovqatlanish tarixi va madaniyatiga qisqacha to‘xtalib o‘tilgan. Taomlanish madaniyati haqidagi hadislar, mutafakkirlarning qarashlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: taomlanish madaniyati, semirish, ortiqcha vazn, JSST, WOF, Tana massasi indeksi, o‘zbek oshxonasi, sog‘lom turmush tarzi

Аннотация. В статье на примере мира и Узбекистана анализируется проблема избыточного веса и ожирения, вызванная изменением пищевых привычек и образа жизни. Дана информация о проводимых в нашей республике мероприятиях по здоровому питанию населения. Кратко затронуты история и культура здорового питания узбекского народа. Изучены хадисы о культуре питания, взгляды мыслителей.

Ключевые слова: культура питания, ожирение, избыточный вес, ВОЗ, ВФО, Индекс массы тела, узбекская кухня, здоровый образ жизни

Abstract: In the article, the problem of overweight and obesity caused by changes in eating habits and lifestyle is analyzed on the example of the world and Uzbekistan. Information is given about the activities carried out in our republic regarding the healthy eating of the population. The history and culture of healthy eating of the Uzbek people is briefly touched upon. Hadiths about food culture, views of thinkers have been studied.

Keywords: food culture, obesity, overweight, WHO, WOF, Body mass index, Uzbek cuisine, healthy lifestyle

Inson organizmining o‘sishi, me‘yoriy rivojlanishi va hayot kechirishi hamda salomatligi sog‘lom ovqatlanishga bog‘liq. Ovqatlanish tartibiga rioya qilinmasa, hazm qilish faoliyati qiyinlashadi, tartibsiz, noto‘g‘ri ovqatlanish kasalliklarga olib keladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti hujjatlarida to‘g‘ri ovqatlanish odam salomatligini 70 foizgacha kafolatlashi alohida qayd qilingan.

Ovqatlanish tartibi va turmush tarzining o‘zgarishi natijasida ortiqcha vazn va semirish muammosi ayni vaqtda olimlarni ham qiynayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Dunyoda 1980-yildan beri semirish holati ikki barobarga ko‘payib, 2014-yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra, 18 yoshdan katta fuqarolarning 1,9 milliard ortiqcha vazndan, 600 milliondan ko‘prog‘i esa semizlikdan aziyat chekadi[1]. JSST ma‘lumotiga ko‘ra, 2030-yilda yer yuzining 45 foiz aholisi semirib ketishi mumkin. Bu nafaqat kattalar, balki bolalar va o‘smirlar orasida ham jiddiy muammoga aylanib bormoqda[2].

2019-yilda Lancet nashriyoti sog‘liq uchun xavfli taomlarni eng ko‘p iste‘mol qiladigan mamlakatlar o‘rganilgan global tadqiqotini chop etdi. Unga asosan, 2017-yilda o‘limning har beshinchisi yomon ovqatlanish – birinchi navbatda, juda ko‘p tuz, juda oz miqdordagi don va meva-sabzavotlarni iste‘mol qilish sababidan bo‘lgan. Tadqiqotda, O‘zbekiston noto‘g‘ri ovqatlanish sababli o‘lim darajasi eng yuqori bo‘lgan mamlakat ekanligi haqida ma‘lumot berildi[3].

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi Jahon banki, JSST va Butunjahon semizlikka qarshi kurashish federatsiyasi (WOF) ma‘lumotlari asosida ortiqcha vazn va semirishning davlatimiz uchun iqtisodiy oqibatlarini tahlil qilindi. 2060-yilga borib O‘zbekiston iqtisodiyotiga ortiqcha vazn va semirib ketishdan tushadigan xarajatlar 21,6 milliard dollargacha oshadi, bu aholi jon boshiga 490 dollar va YAIMning 4,7 foiziga to‘g‘ri keladi. Raqamlar umumiy xarajatlarning 12 barobar o‘shishini anglatadi. O‘zbekistonda o‘rtacha Tana massasi indeksi¹ (TMI)

¹ organizm massasi va bo‘yini mutanossibligini ko‘rsatuvchi birlik. Shu bilan birga bilvosita tana vaznini kamligi, ortiqchaligi (Semizlik) yoki me‘yordaligini baholovchi ko‘rsatkich. Davolash uchun ko‘rsatmalarda muhim o‘rin tutadi.

1991-yildan buyon har yili 0,12 punktga oshdi va 2006-yilda har kvadrat metr uchun 25 kg.ga etdi. WOF ma'lumotlariga ko'ra, 2030 va 2060-yillarga kelib, ortiqcha vaznli yoki semirib ketgan kattalar ulushi mos ravishda 59% va 80% gacha oshadi. Semizlik bilan kasallangan kattalar ulushi 2020 yildagi 18,9 foizdan 2030-yilga kelib 25 foizga va 2060-yilga kelib 50 foizga oshadi[4].

Ushbu ma'lumotlar taomlanish madaniyati va to'g'ri ovqatlanishga rioya qilishning dolzarb masala ekanligini bildiradi. O'tgan davr mobaynida davlat tomonidan to'g'ri ovqatlanish madaniyatini shakllantirish bo'yicha tashkiliy va amaliy ishlar yo'lga qo'yildi. 2020-yil 10-oktabrdan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoniga asosan semizlikka qarshi kurashish, salomatlikni mustahkamlash va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar boshlandi[5].

Aholining sog'lom ovqatlanishi va jismoniy faolligini ta'minlashda davlat siyosatini yanada mustahkamlash maqsadida "Aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaror imzolandi[6]. 2023-yilda Aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jismoniy faolligini oshirish markazi Salomatlik va strategik rivojlanish instituti etib qayta tashkil qilindi. Institutning veb-saytida vazn yo'qotish uchun parhezni hisoblash, ideal vazn, tana vazni indeksi, qondagi alkogol konsentratsiyasini hisoblash onlayn kalkulyatori singari interaktiv xizmatlar joriy qilindi[7].

2024-yilning fevral oyidan boshlab Toshkentdagi 331-maktabda "Salomatlik marshrutlari" yangi ta'lim dasturi ishga tushirildi. Asta-sekin bu tajriba respublika hududlariga tarqaladi. 2013-2018 yillarda "Salomatlik marshrutlari" O'zbekiston maktablarida amalga oshirilgan to'g'ri ovqatlanish dasturining yangilangan versiyasi bo'lib 7-8 yoshli bolalarga mo'ljallangan va "Tabiiy fanlar" tayanch o'quv kursiga kiritilgan. Dasturning asosini 30 ta interaktiv taqdimotlar, viktorinalar, testlar va qiziqarli videolar tashkil etib, ular yordamida o'qituvchilar o'quv yili davomida o'z o'quvchilari bilan darsdan tashqari mashg'ulotlar o'tkazadilar.

To'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi haqida ikkita ertak qahramonlari bolalarga gapirib beradi. Ular bilan birga bolalar "Salomatlik marshrutlari" bo'ylab yurib, o'z organizmiga qanday va nima uchun g'amxo'rlik qilish, kuchli va matonatli bo'lib o'sishni o'rganadilar. Bundan tashqari, loyiha tashabbuskorlari milliy taomlar bilan tanishishga ham e'tibor qaratgan.

Aholining uzoq umr ko'rishi, serunum mehnat qilishi salomatlik bo'yicha umumiy savodxonlik va ovqatlanish madaniyatining yuksak darajada rivojlanganligiga bog'liq. Tarixchi olim Baxtiyor Alimjonovning fikricha, o'tmishda Markaziy Osiyo aholisi XXI asrdagidan ko'ra birmuncha sog'lom ovqatlangan. Go'sht nisbatan kam iste'mol qilingan, aholining asosiy ratsioni mevalardan iborat bo'lgan, tushlikka ko'proq non va qovun yeb, meva qoqilarini qaynatib ichishgan.

O'zbek oshxonasi to'yimli, boy va mazali bo'lib, ko'p asrlar davomida shakllangan. Karim Mahmudov qirq yil davomida o'zbek pazandachiligi san'atini tahlil qilar ekan, xalqimiz oshxonasida 600 dan ko'proq taomlar borligini aniqlaydi[8, 339 bet]. Bugungi kunga kelib, taomlarning asosini go'sht, xususan qo'y va mol go'shti tashkil etadi. Boshqa asosiy tarkibiy qismlarga un, guruch, sabzavot va sariyog', shuningdek zira urug'lari, qalampir, kashnich, dolchin va dafna yaprog'i kabi ziravorlar kiradi. Turli xil o'zbek taomlari mintaqalarga qarab farqlanadi, lekin ularni "asosiy taomlar" birlashtiradi. Gastroenterolog Lola Abdurahimovaning ta'kidlashicha, o'zbek oshxonasi taomlarini me'yorda iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir[9]. **snoska?**

O'zbek oshxonasi taomlari boshqa davlatlarda tanilganligi bilan ahamiyatlidir. Bir qancha MDHning yirik shaharlaridagi restoranlarda o'zbek milliy taomlari tayyorlanadi. Nyu-York va Parijda qandolatchilik mahsulotlarining o'z o'rni bor. "Restoran reytingi" saytidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek milliy taomlari dovrug'i Moskvada oldingi o'rinlarda turadi va Rossiya poytaxtida 50 dan ortiq restoranlarda o'zbek milliy taomlari tayyorlanadi. **snoska?**

Xalqimiz o'ziga xos taomlanish madaniyatiga ega ekanligi bilan ham ajralib turadi. Ovqatlanayotgan paytda taomdan ayb topmaslik(taom larzaga tushadi

deyilgan), shoshilmasdan taomlanish, og'izni to'ldirib emaslik, og'izda luqma bo'lib gapirishdan saqlanish, ovqatlanishda yalpayib o'tirmaslik, xunuk qiliqlarni qilmaslik, baland ovozda gapirish, dasturxonga to'kilgan non ushoqlarini terib eyish, ovqat va ichimlikni juda sovuq va juda issiq holda eyishdan saqlanish, boshqalarning ham ovqatlanayotganliklarini e'tiborga olish, yotib yoki tirsakka suyanib ovqatlanishdan tiyilish singari odatlarning mavjudligi xalqimizni azaldan taomlanish madaniyatiga oid tajribalarga boyligidan dalolat beradi.

Qur'on oyatlari (6 ta oyat) va hadislarda (143 ta hadis) ovqatlanish odobi, gigiyena va inson salomatligi bilan bog'liq tibbiy-ruhiy masalalarga oid ko'rsatmalar berilgan[10, 5-bet]. Masalan, hadislarda ko'p yeyishda qalbdan Allohning xavfi ketishi, qalbdan xaloyiqqa rahim ketishi (Chunki, u hammani to'q deb o'ylaydi), toatni og'ir ko'rib qolish, hikmatli so'zdan ta'sirlanmaslik, hikmatli so'zlarini odamlarga ta'sir qilmasligi, turli xastaliklarning chiqishi kabi olti yomon xislat borligi ta'kidlanadi[11, 4 bet].

Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari" asarida turli kasalliklarni muolaja qilish bilan birga, sog'lom turmush tarzi targ'ibotiga ham keng o'rin berilgan. Buyuk tabib to'g'ri ovqatlanishga alohida urg'u berib, bu bo'yicha 5 ta tamoyilga amal qilishni tavsiya qiladi:

- ovqatni faqat ochlik hissi bo'lganda iste'mol qilish;
- yangi pishirilgan ovqatlarni iste'mol qilish;
- taomni ruhiy va jismoniy tinch holda iste'mol qilish;
- sekin, shoshmasdan, yaxshilab chaynab eyish;
- ovqatni ko'p is'temol qilishdan tiyilish[12,70 bet]

Ibn Sino to'g'ri ovqatlanishning ahamiyati haqida to'xtalib, "kimki sog'lom turmush tarziga erishmoqchi bo'lsa, o'z sog'lig'ini saqlamoqchi va mustahkamlamoqchi bo'lsa, ovqatlanish tartibiga, iste'mol qilinayotgan ovqatning sifatiga, miqdoriga, ovqatni iste'mol qilish vaqti va uning hazm bo'lish jarayoniga asosiy e'tiborini qaratmog'i lozim", deb ta'kidlaydi.

Inson salomatligini saqlash, to'g'ri ovqatlanish haqida Alisher Navoiy asarlarida ham qimmatli fikrlar keltirilgan. U taomni meyorida iste'mol qilishni,

ishtaha bo'lsa ham taom ustiga taom eyish zararli ekanligini, bemor kishi parhez saqlashi kerakligini uqtiradi[13,174 bet]. "Nazmul-javohir" asarida ko'p taom iste'mol qilishning zararlari haqida to'xtalib, shunday yozadi:

Har kimgaki ko'p taom emak fandur,
Bilgilki, najosatqa tani maskandur.
Qorning bila do'st bo'lmasang ahsandur,
Nevchunki er o'g'liga qorin dushandur[14].

To'g'ri ovqatlanishni uzoq muddatli sarmoyaga qiyoslash mumkin. Agar bugun chipslar o'rniga sabzavotli salat iste'mol qilinsa, ertaga o'zimizni his qilish borasida katta o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin. Biroq bunga har doim amal qilinsa, salomatlik yaxshilanadi.

Ovqatlanish odoblari-poklik va ortiqcha ovqatlanishdan saqlanish, insonlar orasida tartibli bo'lish, o'zaro munosabatlarni mustahkamlash, noxush holatlarni oldini olish, sog'likni himoya qilish uchun xizmat qiladi. Taomlanish etiketi insonlarning shaxsiy bahosini shakllantirishda va uning oilaviy yoki ijtimoiy mavqeini ko'rsatib berishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. У.Якубова. Семизликнинг 6 тури ҳақида нималарни биласиз?
<https://archive.qalampir.uz/news/semizlikning-6-turi-haqida-nimalarni-bilasiz-6942>
2. Sog'liqni saqlash vazirligi: 2030-yilga borib, dunyo aholisining qariyb 45 foizi semirib ketishi mumkin. Xalq so'zi. Onlayn. 19 sentyabr 2019 yil.
<https://xs.uz/uz/post/sogliqni-saqlash-vazirligi-2030-jilga-borib-dunyo-aholisining-qariyb-45-foizi-semirib-ketishi-mumkin>
3. Are any countries doing well? 4 aprel 2019.
<https://www.bbc.com/news/health-47734296>
4. «Газета.uz». 2060 йилда Ўзбекистон иқтисодиётига семизликдан етадиган зарар ЯИМнинг 4,7 фоизигача ошади. 18 декабр 2023.
<https://www.gazeta.uz/uz/2023/12/18/obesity/>

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6099-sonli Farmoni, 30.10.2020. <https://lex.uz/docs/5077667>

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aholining sog‘lom ovqatlanishini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4887-sonli qarori. 10.11.2020. <https://lex.uz/docs/5090241>

7. <https://sttm.uz/>

8. К. Махмудов. Ўзбек тансиқ таомлари. Т.:Меҳнат.1989.-352 бет

9. <https://www.xabar.uz/jamiyat/bbc-travel-ozbek-taomlari-zararlimi?> BBC Travel: Ўзбек таомлари зарарлими?

10. Л.Алиджанова. Христиан ва ислом манбаларида тиббий масалаларнинг эътиқодий-ижтимоий асослари. Диншунослик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент. 2023. - 145 бет.

11. М.Кенжабек. Таомланиш одоблари. Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази нашриёти. -70 бет

12. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. 1-жилд. - Т.: А.Қодирий номидаги халқ муроси нашриёти, 1993 йил.-306 бет

13. М. Ҳақимов. Алишер Навоий лирикаси ва халқ оғзаки ижоди. –Т: “Фан” нашриёти. 1979.-196 бет.

14. Р.Ақбаров. Овқатланиш одоби. 25 январ 2020. <https://nasafziyo.uz/index.php?newsid=444>